

République Démocratique du Congo
**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE**

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B

B.P. 285/BUKAVU

**FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, DEUXIEME ANNÉE DE
BACCALAURÉAT**

COURS DE GESTION MARKETING

LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

Présenté par : MAPENZI MINANI Josaphat

Dispensé par le professeur EDDY BALEMBA KANYURHI

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

AUTEUR

NOM : MAPENZI MINANI Josaphat

STATUT : Etudiant en deuxième année de Baccalauréat en faculté d'Economie et de Gestion.

Université : Université Catholique de Bukavu (UCB)

Contact : josaphatminani2@gmail.com

+243977795674

Publié Samedi, le 5 Septembre 2025

ENCADRANT ACADEMIQUE

NOM : Professeur EDDY BALEMBA KANYURHI

Rôle : Dispensateur principal du cours magistral de GESTION MARKETING

BIOGRAPHIE

Josaphat Minani est étudiant en faculté d'Economie à l'Université Catholique de Bukavu (UCB). Passionné par la recherche en économie, il s'intéresse particulièrement à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), à la gestion financière et au développement économique local. Il aspire contribuer à la promotion de pratiques managériales responsables au sein des PME en République Démocratique du Congo (RDC). Son ambition est de poursuivre ses études supérieures dans le domaine de la Data Science appliquée à l'économie.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n°1: Répartition de la population d'étude selon les catégories.....	22
Tableau n°2 : Echantillon d'étude.....	23
Tableau n°3 : Taille de l'entreprise.....	25
Tableau n°4 : Connaissance des avantages ou non de la RSE aux PME de Bukavu.....	25
Tableau n°5 : Amélioration de la performance des PME grâce à la RSE.....	25
Tableau n°6 : Avantages de la RSE au sein des PME.....	26
Tableau n°7 : La RSE, une réponse efficiente ou non aux attentes des PME.....	26
Tableau n°8 : Connaissance ou non de la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME.....	27
Tableau n°9 : Facteurs qui bloquent la mise en application de la RSE au sein des PME.....	27
Tableau n°10 : Recommandations ou non aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes.....	27

SIGLES ET ABREVIATIONS

CE : Commission Européenne

CSP : Corporate Social Performance

OIT : Organisation Internationale du Travail

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement économiques

ONG : Organisations Non Gouvernementales

PME : Petites et Moyennes Entreprises

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

0. Introduction

Une entreprise socialement responsable cherche à satisfaire les attentes de l'ensemble de ses parties prenantes (stakeholders en anglais) : Collaborateurs, Actionnaires, Associations (ONG), Clients (Consommateurs), Communautés locales, Fournisseurs, Pouvoirs Publics, Syndicats; contrairement à l'ancien modèle dans lequel l'entreprise cherche à satisfaire les attentes des seuls actionnaires. Être socialement responsable signifie aller au-delà des obligations légales en investissant davantage dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes, ce qui peut également augmenter la compétitivité et la productivité des entreprises.

Nombreuses sont les entreprises qui adoptent volontairement des engagements socialement responsables (RSE) dans le cadre de leur pratique commerciale. Néanmoins, certaines entreprises peuvent être tentées de ne pas les respecter.

La Responsabilité Sociétale ou Sociale des Entreprises permet de conjuguer la performance économique, sociale et environnementale. C'est une démarche accessible à toutes les entreprises, quels que soient leur statut, leur taille et leur secteur d'activité.

0.1 Problématique

En 1999, lors du Forum économique mondial de Davos, le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, lance le Global Compact. Celui-ci vise à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises et comporte dix principes, inspirés de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de la Convention des Nations unies contre la corruption. L'adhésion au Global Compact se fait sur base volontaire.

John Ruggie, le représentant spécial des Nations unies pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises depuis 2005, estime qu'il est plus important que jamais que les parties prenantes et les institutions, y compris le secteur privé, collaborent pour solidifier les liens entre les peuples et les sociétés. www.pourlasolidarite.eu.

La République Démocratique du Congo est un scandale géologique. Ses minerais, d'une impressionnante variété, attirent vers elle les investisseurs provenant du monde entier. Dans le cadre de l'exploitation minière traitée dans cet article, les investisseurs sont dûment appelés à développer les milieux de vie des communautés locales dans lesquels ils exploitent et tirent une manne financière estimée à des milliards de dollars américains par an. De surcroît, nous parlons de la responsabilité sociétale du titulaire des Droits miniers. Se faisant, les entreprises minières négocient et signent des engagements sociétaux au profit des communautés locales. Il s'agit de cahier des charges sociales, environnementales et de la dotation pour contribution au développement communautaire. Contrairement à l'OCDE (Nyembo, 2024) et l'union Européenne où la responsabilité sociétale est une démarche volontaire, le législateur minier congolais a innové en contractualisant la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) avant de la rendre coercitive (Tshibangu, 2024)

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à Bukavu est globalement considérée comme faible, bien que des études aient montré des niveaux jugés acceptables dans les aspects sociaux et légaux. Les défis incluent un faible niveau de connaissance de la RSE par les PME, ce qui freine leur accès au financement et au développement économique. Nshombo, J (2020)

Compte tenu de la situation suscite, il sied de nous poser les questions suivantes:

- ❖ Est-ce que la RSE améliore l'image et la compétitivité des PME de Bukavu ?
- ❖ Pouvons-nous dire que la RSE répond aux attentes des parties prenantes ?
- ❖ Quels obstacles freinent l'applicabilité de la RSE à Bukavu ?

0.2 Objectifs

La présente étude vise à analyser l'impact de la mise en œuvre de la RSE sur la performance globale des Petites et Moyennes Entreprises (PME) opérant à Bukavu, en mettant en évidence ses effets économiques, sociaux et environnementaux. Il s'agira aussi de comprendre comment la RSE influence l'image des entreprises, répond aux attentes des consommateurs et quels obstacles freinent son application.

A nos questions de départ j'émetts les hypothèses ci-après :

H1 : La RSE améliorerait l'image et la compétitivité des entreprises à Bukavu

H2 : La RSE ne répondrait pas aux attentes des toutes les parties prenantes des PME

H3 : Le manque de moyens et d'informations freinerait l'application de la RSE à Bukavu.

0.3 Structure du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail porte quatre (4) chapitres dont:

- **La Revue théorique**, qui explicite en long et en large du cadre conceptuel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises(RSE), en expliquant ses précisions terminologiques, ses caractéristiques, ses aspects et ses défis.
- **La Revue empirique**, qui examine les résultats et les conclusions d'auteurs ayant déjà étudié la RSE, afin d'en tirer des éléments de comparaison avec mes recherches.
- **Cadre méthodologique**, qui présente la démarche méthodologique adoptée pour mener à bon terme mes recherches, j'aborde la méthode utilisée, ma population cible, l'échantillon, ainsi que les techniques de collecte et d'analyse des données.
- **Présentation, analyse, interprétation et discussion des résultats**, qui expose les données collectées sur terrain à travers les questionnaires, les données organisées sous forme de tableau et graphiques, les analyses selon les hypothèses émises et les interprétations en lien avec la problématique, il se termine par une discussion comparative des résultats obtenus avec ceux issus d'autres recherches sur la RSE.

PREMIER CHAPITRE : REVUE DE LA LITTERATURE

I.1 Cadre conceptuel

I.1.1 Responsabilité Sociétale des Entreprises

Dans sa Communication intitulée La responsabilité sociale des entreprises : une contribution des entreprises au développement durable, la Commission européenne définit la RSE comme « l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».

Afin de mieux comprendre cette définition, il paraît opportun de s'arrêter sur quelques-unes des notions sur lesquelles elle repose l'intégration volontaire. La démarche volontaire signifie que les entreprises prennent librement des engagements afin d'améliorer leurs performances sociales et environnementales au-delà des obligations légales.

L'enjeu sous-jacent de cette démarche porte sur le rôle et la place de la législation, d'une part, et sur la place des acteurs sociaux, d'autre part, dans l'exercice de cette responsabilité. S'il est opportun et souhaitable que des initiatives volontaires soient prises pour une meilleure prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, cela ne peut se concevoir sans un cadre améliorant l'application de la réglementation et non se substituant à cette dernière.

Cet aspect volontaire est fortement remis en cause par certains partenaires sociaux et par les acteurs de la société civile. Ils lui reprochent, entre autres, de laisser aux entreprises la liberté de choisir la manière dont elles doivent prendre en compte les paramètres sociaux et environnementaux dans leurs activités. Ils estiment, de manière générale, que la Commission ne garantit pas la responsabilité des entreprises devant leurs partenaires, n'impose pas des conditions sociales et environnementales, n'instaure pas des normes et des principes internationaux, ne recourt pas à des mesures de politique générale comme les marchés publics et les subventions publiques pour encourager un comportement responsable et ne garantit pas un contrôle indépendant.

Cependant, une démarche volontaire peut constituer un atout car elle permet à l'entreprise de trouver les meilleures solutions et d'adapter le concept de RSE à sa structure en fonction de son secteur et de sa situation géographique.

En Europe notamment, à partir de la fin de la décennie 1990, il a été considéré que la RSE était la contribution des entreprises au développement durable. En effet, le concept de développement durable interpelle les entreprises dans leurs finalités et leurs modes d'exercice de leurs activités en fournissant les principes qui encadrent ou conditionnent ces activités. La RSE constitue ainsi «les modalités de réponse de l'entreprise aux interpellations sociétales en produisant des stratégies, des dispositifs de management, de conduite de changement et des méthodes de pilotage, de contrôle, d'évaluation et de reddition incorporant (du moins en principe) de nouvelles conceptions de performances» Capron M. et al (2010)

La RSE est source de nombreux bénéfices pour l'entreprise. Elle permet d'abord de mettre en place une vision stratégique partagée et constitue un vecteur d'engagement et de fidélisation des collaborateurs. Elle est également un outil pour se différencier commercialement, améliorer son image et sa réputation, réaliser des gains de productivité et gagner en compétitivité.

<http://www.cci.fr>

I.1.2 Performance

Pour Legendre (1993), la performance est le résultat obtenue par un sujet lors de la réalisation d'une tâche spécifique dont l'exécution obéit à des règles préétablies. En ce sens la performance renvoie généralement aux résultats mesurés de l'action ou de l'activité.

Quant à nous la performance renvoie à l'efficacité et au meilleur rendement.

I.1.3 Petite et Moyenne entreprise

Selon la loi congolaise notamment le décret-loi n°09/11 du 24 avril 2009 portant organisation de l'activité des PME, la PME est une entreprise qui a taille située entre 5 et 100 employés avec un chiffre d'affaire modéré.

Depuis la fin des années 1990, le concept de responsabilité sociétale des entreprises a fait son entrée dans le débat international. Plusieurs organisations internationales ont apporté leur contribution au développement de la RSE dans le monde. Citons, en particulier, l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), l'Organisation internationale du Travail (OIT) et les Nations unies. La responsabilité sociétale des entreprises s'enracine dans la conjonction de divers mouvements : à partir des années 1970, la guerre du Vietnam, la politique de l'apartheid en Afrique du Sud, les accidents environnementaux (catastrophe de Seveso, explosion de l'usine chimique de Bhopal, marée noire de l'Exxon Valdez, etc.) et les problématiques écologiques (réchauffement de la planète, destruction de la couche d'ozone, déforestation, etc.), mais aussi le désinvestissement des pouvoirs publics et la globalisation des échanges font naître une réflexion approfondie sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui connaîtra une accélération dans les années 1990. Certaines entreprises, pointées pour leurs pratiques et leurs impacts par des campagnes menées par des ONG, des syndicats et des consommateurs, mettent en place des politiques constituant les prémisses de la RSE. Elles seront poussées plus loin encore par des scandales économiques, sociaux et financiers divers.

I.2 Précisions terminologiques de la RSE

La notion de responsabilité sociale (RS ou RSE, CSR en anglais) peut être entendue sous de multiples appellations. Dans une terminologie rapprochée, certains parlent de « responsabilité sociale de l'entreprise » (RSE) (Gond et Igalens, 2012), de « responsabilité sociale d'entreprise » (Capron et Quairel-Lanoizolée, 2010a), de « responsabilité sociale des entreprises » (Lépineux, 2010), de « responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise » (Turcotte et Salmon, 2007) ou de « responsabilité sociétale des organisations » (RSO) (ISO 26 000, 2010; Turcotte, 2013). Dans une terminologie plus éloignée, on pourra entendre des termes tels que « citoyenneté corporative » (Champion et Gendron, 2005) ou encore « performance sociétale de l'entreprise » (Gond, 2010). Ces termes trouvent évidemment leurs équivalents et même plus dans la littérature anglophone : « social responsibility »

(Bowen, 1953; Levitt, 1958; Friedman, 1970; Heald, 1988), « corporate responsibility » (Brummer, 1991), « corporate social responsibility » (CSR) (Davis, 1960; Keim, 1978; Jones, 1980), « corporate social responsiveness » (Ackerman et Bauer, 1976 ; Frederick, 1978), «business citizenship » (Wood et Logsdon, 2002), «global business citizenship » (Wood et al., 2006), « corporate citizenship » (Carroll 1998; Marsden et Andriof, 1998; Matten et Crane, 2002), « corporate sustainability » (Dyllick et Hockerts, 2002), « corporate social performance» (CSP) (Sethi, 1975; Preston 1978; Frederick, 1987; Wood, 1991). La présente recherche n'a pas pour objectif de faire une étude lexicographique approfondie de ces différents termes. À moins d'indiquer une précision, nous utiliserons dorénavant indistinctement les termes « responsabilité sociale des entreprises » (RSE), « responsabilité sociale », «responsabilité sociétale » (RS) et « corporate social responsibility » (CSR) pour évoquer le concept. Il est à noter cependant que nous préférons le mot « sociétale » au mot «sociale» puisqu'il prend en considération plus largement les responsabilités des organisations, notamment en y incluant l'environnement.

I.3 Évolution historique: Les débuts de la RSE (1 860-1970)

De plus en plus évoqué autant dans les milieux universitaires que dans le monde des affaires et dans Les médias, le « concept » de responsabilité sociale est incontestablement une tendance lourde, mais n'est pourtant pas nouveau. Selon Pasquero (2007), il s'agirait d'un « paradigme complet » qui a déjà une très longue histoire.

Depuis l'Antiquité, une tension s'est toujours opérée entre les sociétés humaines et l'exercice des activités économiques. La raison principale est qu'une activité économique génère toujours un risque de pillage des ressources qu'elle exploite et qui sont nécessaires à sa viabilité et son exercice à long terme ; autrement dit « une tension s'exerce entre la nécessité de produire et la supportabilité (sic) des risques occasionnés par la production des biens» (Capron et Quairel-Lanoizolée, 2010 p.6). Pour retracer la genèse du concept de responsabilité sociale, des auteurs évoquent parfois les grandes figures des débuts du capitalisme libéral au XVe siècle, afin de rappeler un questionnement séculaire sur la légitimité du capitalisme. On remonte même parfois jusqu' au code d'Hammourabi (au XVIII^e siècle avant Jésus-Christ) qui démontrait déjà un souci de définir le rôle et les responsabilités des acteurs de la vie économique (Ibid. ; Pasquero, 2007a). Cependant, nous pouvons considérer que le concept de RS tel qu'entendu aujourd'hui prend plus directement ses racines aux États-Unis à partir de la fin du XIXe siècle. Plusieurs «crises d'identité» (Ibid., p.82) engendrées par les débordements du libéralisme économique ont poussé les Américains à s'interroger sur la légitimité de leur capitalisme et sur la conciliation des intérêts public et privé. Rejetant une prise en charge de l'intérêt public par l'État (solution plus socialiste privilégiée alors par l'Europe), ils optèrent pour un modèle de volontarisme libéral (ibid.). Suite à la montée des grands trusts dans les années 1860-70 et au dévoilement des problèmes sociaux et économiques qui leurs sont liés, un contexte de réformes sociales où prévalent les idées progressistes se met en place aux États-Unis. En effet, les médias et l'opinion publique commencent à se méfier des conséquences potentiellement perverses de cette hypertrophie de certaines entreprises. On songe rapidement à limiter le comportement des grandes entreprises.

C'est d'ailleurs à cette période que certains grands dirigeants tels que John D. Rockefeller (patron de la Standard Oil) réalisent l'importance de bonnes « relations publiques » et de la prise en compte de l'opinion dans la conduite de l'entreprise (Gond et Igalens, 2012). C'est également peu après cette période que les premiers codes de conduite apparaîtront, surtout dans l'optique d'éviter le développement de réglementations contraignantes (Ibid.). La notion de RS commence alors à se construire sous l'angle de la légitimité dans les milieux d'affaires : Ce développement de l'idée de responsabilité sociale répond alors à des enjeux de légitimation car les entreprises américaines, dont certaines ont vu leur taille augmenter dans des proportions jusqu'alors inégalées, sont parfois perçues comme une menace directe pour le bon fonctionnement des marchés et de la démocratie. Entre 1890 et 1920 s'élabore donc une nouvelle approche des relations entre l'entreprise et la société qui donnera naissance à une première ébauche de la responsabilité sociale telle que conçue aujourd'hui. C'est de cette approche que résultent, entre autres, certains mécanismes de régulation de l'économie de marché tels que les lois anti-monopoles (le Sherman Antitrust Act en 1890 et le Clayton Antitrust Act en 1914) (Stigler, 1985). À la même époque, des entrepreneurs visionnaires tel que Henry Ford avaient des idées « résolument modernes dans le souci de placer l'industrie au service de la société plutôt que de ses propriétaires » (Pasquero, 2007, p.85). Dans l'élan de la seconde révolution industrielle, la vision de ces gestionnaires concernant la prise en charge de la main d'œuvre prend forme dans une sorte de « paternalisme industriel » (Gond et Igalens, 2012, p.8) qui s'inscrit dans une tradition de philanthropie corporative. Celle-ci possède un ancrage religieux : elle est d'inspiration protestante. Plus précisément, ce sont les principes protestants de *stewardship* de *charity* (Capron et Quairel-Lanoizol, 2010a) qui fondent cette forme embryonnaire de responsabilité sociale. Le *stewardship* principal prescrit une gestion responsable de la propriété sans atteinte aux droits des autres, tandis que le *charity* principe exige aux personnes fortunées d'aider les personnes plus démunies.

En 1929, se déroule le grand krach boursier aux États-Unis, découlant des comportements spéculatifs dangereux durant la période de croissance et d'euphorie qui l'a précédé. Les autorités boursières et économiques du pays ne disposaient pas à l'époque de moyen adéquat tel qu'une autorité des marchés financiers ou une politique adaptée des taux d'intérêts. La Crise de 1929 a eu pour effet que les titres ont perdu, en moyenne, environ la moitié de leur valeur en deux mois et la baisse s'est poursuivie jusqu'au milieu de 1932 (Bezbakh, 2005). Cette crise marque le début de la Grande Dépression.

Elle marque aussi « la perte de prestige social des dirigeants des entreprises » et conséquemment une certaine « mise en berne des discours relatifs à la responsabilité sociale » (Gond et Igalens, 2012, p.10). Le New Deal (1933-1938) est alors mis en place par le nouveau président américain Franklin D. Roosevelt afin de relancer l'économie et lutter contre le chômage. Il s'agit d'un ensemble de politiques de type interventionnistes qui servait à stabiliser l'environnement socioéconomique. Une large place fut faite à la mise en place d'organismes d'autoréglementation dans quelques secteurs (surtout les services financiers) afin de responsabiliser certaines industries face aux graves risques sur la société induits par leurs comportements (Pasquero, 2007a). Selon certains auteurs, c'est une « RSE encadrée » qui avait cours à cette époque (Ibid.; Gond et Igalens, 2012). Suite à cette période, le monde entier fut plongé dans la Deuxième Guerre mondiale de septembre 1939 à septembre 1945.

La RS est toujours en veilleuse durant ces années. Après la guerre, le monde est sorti de la Grande Dépression (Temin, 1994) et ce n'est qu'à partir des années 1950 que se réaffirme à nouveau la doctrine de la RSE (Gond et Igalens, 2012). C'est donc dire que la RSE a elle aussi traversé une sorte de période de dépression durant laquelle elle a été éclipsée. La RSE va renaître sous le visage plus moderne qu'on lui connaît grâce à di verses circonstances.

D'une part, les multiples mouvements sociaux s'organisent et leur taille et influence montent en flèche: pensons par exemple au mouvement pour les droits civiques et aux luttes contre la discrimination dans les années 1960, suivis des mouvements antimilitaristes et écologistes des années 1970. D'autre part, du côté académique, Howard Bowen, économiste d'inspiration keynésienne, publie en 1953 un livre intitulé *Social Responsibilities of the Businessman*, qui aura une influence marquée et représente le point tournant de la réaffirmation de la doctrine de la RSE. Suite à la publication de cet ouvrage séminal, plusieurs considèrent Bowen comme le « père fondateur de la RSE [moderne] » (Carroll, 1999, p. 291, traduction libre).

I.4 Les premières grandes critiques de la Responsabilité Sociale : Levitt (1958) et Friedman (1962, 1970)

La RS est loin de faire l'unanimité, tant du point de vue de ses bienfaits, ses méfaits, son application, sa nature ou sa signification. Toutefois, les désaccords se concentrent surtout autour de son utilité et de sa signification, qui sont loin de faire consensus.

Fait surprenant, la RS trouve des détracteurs de tout acabit, incluant paradoxalement les « radicaux de gauche » et les « néolibéraux de droite ». Les deux y voient une « usurpation privée de pouvoirs publics », mais de manières différentes. Pour les premiers, l'État doit complètement réglementer puisqu'il s'agirait de la seule manière de veiller à l'intérêt collectif. Pour les seconds, seuls les mécanismes de marché peuvent garantir efficacement le bien public. De leur côté, les défenseurs de la RS soutiennent que dans un contexte où le pouvoir et les impacts des entreprises sont grandissants, elles ont certaines obligations inhérentes à leur position socioéconomique. Pour eux, la réponse ne se trouve pas dans les extrêmes, mais plutôt dans des solutions hybrides intermédiaires : il s'agit de « choisir entre les différentes combinaisons de volontarisme d'entreprise, d'obligations légales, et

Aujourd'hui de participation citoyenne, qui permettent d'atteindre les résultats les plus durables en matière de protection du bien commun. ». Toutefois, même dans les partisans d'idéologies « hybrides » se trouvent des détracteurs de la RS. C'est la mise en garde de Levitt (1958) contre les « dangers de la responsabilité sociale » qui a lancé cette controverse inachevée.

I.4.1. Levitt

Dans un article intitulé « *The Dangers of Social Responsibility* » (1958) publié dans la prestigieuse *Harvard Business Review*, l'économiste américain Theodore Levitt met en lumière les débordements politiques potentiels du nouveau mouvement de la responsabilité sociale d'entreprise. Faisant écho à l'usurpation privée des pouvoirs publics évoquée précédemment, Levitt voit dans la RSE « une ingérence du monde des affaires dans la sphère politique menaçant le bon fonctionnement d'une société démocratique pluraliste » (Gond et Igalens, 2012, p.18). Cette convergence des diverses fonctions de la société (économiques, sociales, politiques, religieuses, éducatives, etc.) est perçue comme très dangereuse.

Si la gestion du bien-être de la société est concentrée dans les mains d'un petit nombre d'acteurs (dans ce cas-ci, les entreprises) les conséquences de cette absence de contre-pouvoir seront inévitablement néfastes et cela signera la mort du capitalisme (Levitt, 1958; Ibid.).

I.4.2. Friedman

Milton Friedman, Nobel d'économie en 1976, était la principale figure de l'École monétariste de Chicago, un groupe informel d'économistes libéraux, ardents défenseurs du libre marché, de la privatisation et de la déréglementation. Soutenant une idéologie libertarienne visant une intervention minimale de l'État, les membres de l'École de Chicago s'opposaient farouchement aux idées véhiculées par le courant keynésien qui gagnait en adhésion depuis le New Deal. Friedman est à l'origine d'une autre grande critique de la responsabilité sociale, « la plus célèbre bien qu'elle ne soit pas la plus innovante » (Ibid.). Les idées de son ouvrage *Capitalism and Freedman* (1962) furent synthétisées dans un article du *New York Times Magazine* portant un titre révélateur : « *The Social Responsibility of Business Is to Increase Profits* » (1970). Très provocateur, cet article fut un véritable coup de canon énormément lu dès sa publication. Selon Friedman, la responsabilité sociale de l'entreprise, au-delà de la conformité légale, ne peut s'exercer que par les décisions visant à améliorer la rentabilité de l'entreprise pour les actionnaires, qui sont les propriétaires. Cet argument est la thèse centrale de ce qu'on appelle la « théorie de l'actionnaire » (stockholder theory). C'est le libre-marché, par son efficacité, qui assure la meilleure allocation des ressources ; l'État ne devrait intervenir que lorsque le marché est inefficace (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010a). Dans cette optique, toute action contraire à la maximisation des profits corporatifs s'oppose au mandat du dirigeant. La plupart des spécialistes de RSE admettent que l'efficacité économique est évidemment une responsabilité que les entreprises ont envers la société, mais dans la vision de Friedman, il s'agit de leur seule et unique responsabilité. La thèse de Friedman aborde plusieurs enjeux entourant la corporation privée moderne. Nous en soulèverons deux ici.

I.5 Les caractéristiques d'une démarche socialement responsable

La définition proposée par la Commission européenne permet de déduire neuf critères de base caractéristiques d'une démarche socialement responsable :

- ❖ **Critère 1** : la RSE doit être adoptée volontairement par l'entreprise.
- ❖ **Critère 2** : les mesures prises par l'entreprise en matière de RSE doivent dépasser les exigences légales (il n'est pas précisé « et contractuelles » alors que dans certains pays européens celles-ci font force de lois, ndlr) et les normes sociales et environnementales, mais ne doivent pas se substituer à la législation en vigueur. « Les entreprises adoptent un comportement socialement responsable en allant au-delà des prescriptions légales et s'engagent dans cette démarche volontaire parce qu'elles jugent qu'il y va de leur intérêt à long terme.»

- ❖ **Critère 3** : l'entreprise doit intégrer la RSE à son mode de gestion et de management. « La RSE n'est pas une option à 'rajouter' aux activités centrales de l'entreprise – elle a trait à la gestion même de l'entreprise. » L'adhésion de la haute direction est nécessaire afin de pouvoir bénéficier des ressources financières et matérielles permettant l'intégration de la RSE.
- ❖ **Critère 4** : la mise en place de la RSE ne peut se faire sans un dialogue avec toutes les parties prenantes, ce qui induit un réel gouvernement d'entreprise, qui permet d'établir un certain nombre de règles et de pratiques régissant les relations entre les différentes parties prenantes. Selon l'OCDE, « le régime de gouvernement d'entreprise devrait concourir à la transparence et à l'efficacité des marchés, être compatible avec l'état de droit et clairement définir la répartition des responsabilités entre les instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et d'application des textes ». Depuis quelques années, plusieurs codes de bonne gouvernance ont vu le jour. En Belgique, un code de bonne gouvernance d'entreprise a été publié en décembre 2004. Les autorités nationales ont compris l'importance d'une bonne gestion basée sur la transparence et la responsabilité.
- ❖ **Critère 5** : la RSE ne peut être motivée par la seule recherche de profits économiques. Il faut dépasser la conception minimaliste de la RSE proposée par Friedman en 1970. La responsabilité sociétale des entreprises ne sert pas qu'à des fins économiques et la recherche de profit pour les actionnaires ne doit pas être le seul objectif. On s'éloigne ainsi du modèle de la valeur actionnariale.
- ❖ **Critère 6** : l'entreprise doit pouvoir s'adapter au changement et évoluer avec la société.
- ❖ **Critère 7** : l'entreprise doit intégrer des préoccupations sociales, autant en interne que vis-à-vis de l'extérieur. Dans son rapport consacré à la responsabilité sociale des entreprises, l' AISAM constate qu'« en adoptant une politique de RSE, l'entreprise s'assigne un rôle qui va au-delà de la simple vente de produits et services.

Elle se situe dans un contexte plus large que ses employés et ses clients et/ou sociétaires et met en œuvre une stratégie d'entreprendre qui apporte une plus-value à la société dans son ensemble »

Le Centre français d'Information sur les Entreprises regroupe ainsi ce type de préoccupations en trois grandes catégories : la dimension internationale de l'entreprise, les relations avec les États, la contribution apportée au développement local. Cela doit également se traduire en interne, de manière à pouvoir répondre aux enjeux liés au travail et aux relations sociales, notamment dans la gestion des ressources humaines (politique d'emploi, lutte contre les discriminations, qualité de vie au travail, etc.).

- ❖ **Critère 8** : l'entreprise doit intégrer des préoccupations environnementales. Quelle que soit leur nature, les entreprises agissent sur leur environnement. Dans un souci de protection de la planète, il est de leur devoir de minimiser les effets négatifs de leurs activités. Les actions environnementales englobent tous les efforts fournis par l'entreprise pour réduire ses impacts, mais aussi pour promouvoir une attitude respectueuse de l'environnement (gestion des ressources naturelles et des retombées de son activité sur l'environnement, etc.).

- ❖ **Critère 9** : une politique de RSE doit pouvoir être vérifiée et évaluée. L'entreprise doit tenir ses engagements et pouvoir démontrer par des faits son comportement responsable. Les meilleurs outils pour cela sont les chartes, les codes de conduite, les labels et les rapports sociétaux / bilans RSE. Les chartes et codes de conduite sont adoptés et rédigés en interne et naissent de la volonté de l'entreprise de s'investir dans une démarche de transparence par rapport à ses agissements. Ils fixent une ligne de conduite et inspirent les actions quotidiennes des entreprises. Les labels, quant à eux, permettent d'identifier un produit ou un service conforme à certains critères et répondant à certaines règles. L'obtention d'un label impose la rédaction d'un cahier des charges et la définition d'objectifs clairs et précis. Elle nécessite également des audits et des contrôles réalisés par des experts indépendants. Le rapport sociétal / bilan RSE, enfin, met en avant les performances économiques, sociales et environnementales de l'entreprise. Il permet de communiquer vers le grand public, mais également vers les actionnaires et tous les stakeholders liés à l'entreprise. C'est un « plus » pour l'entreprise en termes de communication, d'image et de transparence.

I.6. Aspects opérationnels de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

La mise en œuvre opérationnelle de la responsabilité sociétale dans les entreprises est redoutablement complexe. Elle pose plusieurs questions de fond, dont voici les grandes lignes.

I.6.1. Aspects communication

Les entreprises peuvent être tentées d'adopter une stratégie de communication superficielle, et ne pas traiter les risques en profondeur. Cette attitude peut être dangereuse en cas de menaces avérées. La bonne attitude consiste à faire une veille sur les informations environnementales, à les traiter dans un processus d'intelligence économique et de gestion des connaissances, puis à communiquer

Pour d'autres, la RSE est une nouvelle forme de communication manipulatrice et cynique à bon compte des entreprises : la seule raison pour laquelle les entreprises mettraient en place des projets de RSE serait une raison utilitaire, avec un bénéfice commercial dans l'amélioration de leur réputation auprès du public et des gouvernements.

Si la communication est faite sans structuration préalable des informations, cela peut discréditer l'entreprise.

Des territoires mettent également ce concept de responsabilité environnementale, économique et sociétale au cœur de leur stratégie de communication: L'exemple du Conseil Départemental des Vosges avec Evodia.

I.6.2 Aspects culturels

La mise en œuvre de la RSE demande de changer certains référents sur l'attitude par rapport aux risques, notamment écologiques et industriels. Certaines mentalités peuvent avoir tendance à biaiser ce type d'approche : on va alors constater des comportements de type sophisme, biais cognitif, ou biais culturel.

En psychologie sociale, les résistances rencontrées correspondent à des mêmes. Les aspects culturels sont d'autant importants que la RSE s'applique à une échelle transnationale.

I.6.3 Aspects macroéconomiques et financiers

La mise en œuvre de programmes transversaux dans l'ensemble des entreprises nécessite d'appliquer des normes, qui touchent à la structure du droit, à l'économétrie (comptabilité nationale), à la finance de marché, notamment. Cette mise en œuvre peut s'avérer complexe, et ne pas dépendre exclusivement de l'entreprise. Les aspects institutionnels sont très importants.

La RSE peut aussi être liée au concept d'investissement socialement responsable (ISR). L'ISR est l'application des principes du développement durable aux placements financiers. En 2013, l'Association Française de la Gestion financière (AFG), qui réunit les acteurs du métier de la gestion, et le Forum pour l'investissement responsable (FIR) qui réunit les acteurs de l'ISR, ont donné une définition précise de l'ISR qui est la suivante : « L'ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable ».

Pour certains, l'ISR est même « la déclinaison financière et spéculative du développement durable ».

Les investisseurs qui proclament cette démarche ; banques, établissements financiers et autres fonds financiers (retraite, épargne salariale, etc.) ; définissent généralement leurs propres engagements en matière de RSE avec une communication RSE spéciale.

L'interaction entre les concepts de RSE et de l'ISR, tant du côté de l'entreprise qui fait appel à l'épargne que du côté de celui qui apporte cette épargne publique réside essentiellement dans leur convergence conceptuelle qui reste à démontrer au cas par cas.

I.6.4 Aspects managements

La mise en œuvre de la RSE nécessite une approche transversale et horizontale, donc une certaine culture stratégique au sein des entreprises. Les directions fonctionnelles de marketing, de ressources humaines, de comptabilité, financière, mais aussi stratégique sont amenées à faire une lecture du développement durable et dérouler un plan qui favorise la RSE à travers leur spécialité. On constate néanmoins en pratique une fragmentation des visions, responsabilités et actions entre les qualitiens (normes), les responsables de la veille ou de l'intelligence économique, les risk managers, les responsables des programmes de gestion des connaissances, les organisations de maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information, les juristes, les responsables de la communication, etc. Organiser ce type de programme est très complexe et suppose une coordination hors pair du responsable RSE ou développement durable de l'entreprise qui s'engage par des actions concrètes et vérifiables.

La dimension ressources humaines de la RSE nécessite, pour certains auteurs, une révolution culturelle qui passe par une prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Il s'agit non seulement d'en prendre la mesure, mais aussi de valoriser le parcours de ces personnes.

Pour les directions achat des entreprises ou des établissements publics, la RSE pose également des difficultés culturelles et temporelles. Il faut passer d'une logique d'appels d'offres réguliers (avec changement de fournisseur) à une logique de relation de collaboration à long terme. La plateforme PEAK a lancé un programme de recherche pluriannuel pour développer des outils qui aideront les acheteurs à s'engager dans une démarche RSE.

I.6.5 Aspects souveraineté

Dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, ou dans d'autres secteurs de souveraineté, qui sont les principaux concernés, la mise en œuvre de la RSE est délicate du point de vue des enjeux de communication.

La norme ISO 26000 pourra potentiellement constituer une grille de références à l'analyse de l'action opérationnelle de l'entreprise comme de toute autre organisation au-delà de l'analyse des performances économiques, sociales et environnementales suivies dans le cadre des indicateurs du rapport développement durable lorsque celui-ci existe.

I.6.6 Aspects formations

La formation à la RSE est par essence transverse à l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Depuis quelques années, les universités et les grandes écoles françaises proposent des formations généralistes comme spécialisées. Celles-ci sont notamment axées sur les aspects Reporting du développement durable (rapports d'activité extra-financiers avec indicateurs de suivi et de résultat), Ressources humaines (gestion de la diversité, lutte contre les discriminations, climat de travail), et Éthique (déontologie des affaires, chartes éthiques).

I.7 La Responsabilité Sociétale des Entreprises à double face

La RSE est à découvrir au sein de chaque entreprise. Comme un Janus à double face, la RSE est paradoxale : certains acteurs ont tendance à créer un double langage entre discours et réalité alors que pour d'autres, elle constitue un engagement réel parce que volontairement soumis à des formes d'audits externes ainsi qu'au débat avec les parties prenantes. Cette seconde attitude serait pour certains auteurs une condition de survie pour les entreprises dans un environnement global et compétitif. Certains exemples de paradoxes sont rapportés par les médias. Un « paradoxe » survient quand d'un côté, une société s'engage dans une action de RSE, prend, par exemple, des engagements concernant le développement durable tandis que de l'autre côté, des révélations accusatrices et circonstanciées au sujet de ses pratiques émergent au grand jour. Certaines ONG comme Christian Aid ont clairement dénoncé des abus de la part de certaines grandes multinationales dans certaines parties du monde.

Par exemple aux États-Unis, McDonald's illustre ce comportement paradoxal. Société emblématique qui a toujours souhaité affirmer ses engagements économiques, sociaux, voire environnementaux, cette société a été critiquée pour des pratiques d'affaires non éthiques.

Lors du traitement de l'affaire McLibel par la justice britannique, celle-ci a confirmé certaines plaintes pour mauvais traitement des travailleurs, publicité abusive et traitement cruel des animaux.

I.8 la Responsabilité Sociétale des Entreprises et les salariés

Béthoux, Didry et Mias (2007) mettent en évidence une autre dimension de la responsabilité sociale des entreprises, celle des salariés. À partir de l'analyse de « codes de conduite », ils soulignent, en effet, que les salariés sont au cœur de ces codes, soit comme destinataires, dans le cas de la référence aux droits fondamentaux de l'OIT (1998), soit comme acteurs de leur mise en œuvre, soit comme menace à l'égard des actifs de l'entreprise considérés comme propriétés des actionnaires (shareholders). Comme destinataires, les salariés visés sont principalement les salariés des entreprises sous-traitantes en contrat avec de grands groupes multinationaux. Comme acteurs de la responsabilité sociale, les salariés visés sont les salariés de ces grandes firmes multinationales chargés de rapporter les abus pouvant engager la responsabilité de l'entreprise, à travers, par exemple, la création de lignes téléphoniques anonymes. Comme menaces pour l'intégrité de l'entreprise, les salariés peuvent émettre des revendications sur la propriété des découvertes auxquelles ils ont participé ou encore être à l'origine de conflits d'intérêts (népotisme, corruption). Ce regard sur les codes de conduite recensés par l'OIT fait donc apparaître la responsabilité sociale de l'entreprise sous un jour différent, en dégageant l'intérêt des actionnaires (shareholders) à se conformer à des principes moraux, mais aussi en faisant apparaître l'ensemble des salariés concernés par ces engagements de l'entreprise. Ainsi, ces codes de conduite comme manifestation de la responsabilité sociale de l'entreprise contribuent à définir le champ d'action de l'entreprise à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la firme multinationale elle-même comme collectif de salariés (intégrant la sous-traitance) contribuant la réalisation de ses produits.

I.9 Les Défis clés de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Parmi les défis clefs que doit affronter la RSE : La règle implicite des affaires qui veut que les cadres dirigeants s'empêchent de s'impliquer dans une activité qui pourrait réduire les profits. Pour certains, telle ou telle des parties prenantes peut se trouver en position dominante et privilégier ses objectifs propres. Les mécanismes habituels sont prévus pour gérer le problème essentiel des agents économiques, telle la vision comptable, les stocks options, l'évaluation des performances, l'attribution de compensations liées ainsi que tous les autres mécanismes qui visent à accroître leur suivi aux actionnaires. Pour cela, il devient évident que la démarche de RSE peut seulement se réaliser en règle générale dans ses volets à caractère social et environnemental, sous réserve que cette démarche n'empêche les profits ; d'où le slogan RSE, doing well by doing good (réussir en faisant le bien). Cela suppose que les ressources dispensées en matière de RSE doivent avoir un retour sur investissement plus élevé que d'autres ressources qui pourraient produire un tel rendement par d'autres manières et qui sont d'autant de stratégies fréquemment suivies (par exemple, investissement en capital, productif, lobbying en matière fiscale, sous-traitance, externalisation off-shore, lutte contre les mouvements syndicaux, risques réglementaire ou de marché").

DEUXIEME CHAPITRE : REVUE EMPIRIQUE

1. Le Professeur MUSHAGALUSA NSHOMBO Jean-Marie, Son travail a porté sur la « Gouvernance et performance des Petites et Moyennes Entreprises de la ville de Bukavu en RDC: rôle modérateur du caractère familial de la PME ». Le traitement de ses données a été obtenu en recourant respectivement à l'analyse exploratoire en composante principale, et à la régression hiérarchique. Les résultats confirment que la gouvernance influence significativement et positivement la performance des PME. Les résultats montrent que le caractère familial module la force de relation entre la gouvernance et la performance des PME. L'importance de la gouvernance comme facteur explicatif de la performance de la PME rappelle que les efforts doivent être fournis pour inciter la bonne gouvernance au sein des PME. Cet aspect permettra aux PME d'accroître leur échelle d'activité, à devenir compétitives et assurer aisément leur rôle de créateur d'emploi. La relation positive entre le genre des dirigeants et la performance confirme que la performance est tributaire des caractéristiques personnelles de l'individu, de sa motivation et du contexte dans lequel il exerce ses activités. Ces résultats invitent les dirigeants à être proactifs et à saisir les opportunités qui s'offrent dans leur environnement en faisant une bonne combinaison propriété – entreprise pour assurer la convergence des intérêts des tous les intervenants.

2. Patricia CRIFO et Vanina D. Forget dans «la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises: Mirages ou Virages?» Examinant les déterminants économique des pratiques de la Responsabilité Sociale et environnementale des entreprises à savoir: l'intégration volontaire des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la stratégie des Entreprises. Les auteurs présentent la littérature théorique et empirique dans un cadre unifié qui explique le développement de ces pratiques de RSE en se fondant sur trois catégories d'imperfections de marché: l'existence d'externalités et biens publics, la concurrence imparfaite et en fin les co

ntrats incomplets. Ils en examinant en fin l'impact sur la performance et le bien-être social. Les résultats de leurs recherches ont montré à suffisance que le Responsabilité sociale et environnementale a un impact positif et élevé sur la performance de l'entreprise et sur le bien-être ainsi que sur la protection de l'environnement.

3. Cédric ISUMO EKEMBE, dans son mémoire portant sur « la Responsabilité Sociale de l'Entreprise », étudie le rôle de la Responsabilité sociale au sein d'un Entreprise. Son étude s'interroge essentiellement sur la définition de la RSE, envers qui et pour quel motif doit-on se sentir responsable, envers qui l'entreprise devrait-elle éventuellement ses sentir responsable et sur la raison et le fondement de la responsabilité éventuelle. Il est parti de l'hypothèse selon laquelle la survie de l'entreprise dépend non seulement de son environnement économique mais aussi de l'intégration dans ses activités des préoccupations sociales, environnementales et économiques. En poursuivant son objectif ultime, celui de montrer que la RSE est un moyen pour une entreprise de participer à la réalisation du développement durable (DD), il a privilégié une approche méthodologique basée sur les méthodes descriptive et analytique, avec la technique documentaire comme outil de récolte de données.

Après analyse, il est abouti à une conclusion affirmant son hypothèse de départ en disant que la survie de l'entreprise dépend de l'intégration des préoccupations sociales, environnementales et économiques parce que si l'entreprise n'intègre pas rapidement la politique de responsabilité sociale et du Développement Durable dans son portefeuille le risque est élevé que la société humaine lui retire son permis d'opérer, c'est-à-dire sa mission.

4. Marth KASHAMU, « De la Responsabilité Sociale de l'entreprise (RSE) à leur performance, cas des PME de la ville de Bukavu »¹⁹ étudie la relation entre responsabilité Sociale de l'entreprise et la performance des PME ». L'auteure est partie de la question de savoir le sens de la relation entre ces deux concepts et a formulé l'hypothèse selon laquelle il existerait une relation positive entre RSE et performance des PME. Dans son travail l'auteure a suivi la méthode analytique et la méthode statistique. Les résultats lui ont conduit à affirmer son hypothèse de départ selon laquelle la RSE a un impact positif sur la performance des PME de la ville de Bukavu.

5. Dans son travail sur ' La responsabilité sociale de l'entreprise et l'accès au financement par les PME de la ville de Bukavu', **Prosper Eddy Son BISIMWA BYANJIRA** a fait recours aux méthodes statistique et analytique appuyées des techniques documentaire et d'enquête par questionnaire dans l'objectif global d'"analyser le lien entre la Responsabilité Sociale de l'Entreprise et l'accès au financement par les PME dans la Ville de Bukavu. A l'issue de sa démarche il a trouvé les résultats tels que pour la globalité des dimensions de la RSE et de l'accès au financement afin de pouvoir décider sur sa première hypothèse. En effet, les résultats de la globalité lui montrent que les PME de la Ville de Bukavu sont socialement responsable à 55,03% un niveau qu'il juge faible. Tout compte fait, les PME qui se sont exprimées également sur l'accès au financement ont montré un niveau moyen de 45,40%. Au vu de ces résultats il a affirmé sa première hypothèse selon laquelle les niveaux de responsabilité Sociale de l'Entreprise ainsi que celui d'accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises dans la Ville de Bukavu sont faibles. Ensuite, l'impact de la RSE sur l'accès au financement est négatif avec la valeur du bêta négative de 0,025. En effet, la RSE n'explique pas l'accès au financement par les PME de la Ville de Bukavu. Ceci s'explique aussi par le résultat de Student calculé qui est inférieur au Student théorique et aussi par la non significativité du modèle RSE-ACCFIN soit 0,681 qui est supérieur à 0,05. Il s'observe en plus que la ACCFIN ne dépend pas de la RSE dans la ville de Bukavu, avec un pouvoir explicatif négatif soit de 0,3% et la statique de Fischer inférieure à Fischer théorique mais aussi un coefficient de significativité global du modèle obtenu de 0,681 qui est supérieur à 0,05. Avec les résultats il a affirmé sa deuxième hypothèse selon laquelle il existe une influence de la RSE sur l'accès au financement tout en précisant que la RSE influence négativement sur l'accès au Financement par le PME de la Ville de Bukavu.

TROISIEME CHAPITRE : CADRE METHODOLOGIQUE

Ce chapitre définit la méthodologie utilisée, la population et l'échantillon d'étude, les techniques de collectes des données, techniques de dépouillement et d'analyses des données

III.1. Méthodologie

Pour moi, la méthodologie est un ensemble des méthodes entreprises par un chercheur pour atteindre l'objectif. Sachant que pour mener à bon port et avoir des résultats positifs, cette partie nous exige une rigueur et une pertinence de la démarche scientifique qui doivent reposer sur un choix judicieux et cohérent de la méthode afin d'éviter des tâtonnements. C'est ainsi que dans la présente étude nous avons fait recours à la méthode d'enquête.

III .2.Méthode d'enquête

Etant donné l'objectif de mes recherches et les hypothèses émises, j'ai fait recours à la méthode d'enquête qui m'a permis d'enquêter de la connaissance et de l'applicabilité de la Responsabilité Sociétale des Entreprises auprès de dirigeants des entreprises concernées par mes recherches.

III. 3.Technique de récolte des données

Pour moi, les techniques de récolte des données sont celles qui nous aident à trouver les données, à les recueillir sur terrain. Pour récolter les données de mon travail, j'ai fait recours aux techniques telles que la documentation qui a consistée à l'identification des études pertinentes, collectionner les écrits, faire la lecture des documents trouvés, la sélection des références et le questionnaire d'enquête qui m'a permis de récolter des données pertinentes et fiables après en avoir distribué des exemplaires constitués des questions logiquement structurés à mes enquêtés.

Les questions de mon questionnaire d'enquête sont regroupées en thème :

Thème 1 : *Manière dont la RSE améliore l'image et la compétitivité des PME à Bukavu*

Ce thème est vérifié par les questions 1 à 3 de notre questionnaire,

Thème 2 : *Réponses aux attentes des parties prenantes des PME à Bukavu*

Ce thème est vérifié par la 4^{ème} question de notre questionnaire,

Thème 3 : *Obstacles qui freinent l'application de la RSE au sein des PME à Bukavu*

Ce thème est vérifié par les questions 5, 6 et 7^{ème} question de notre questionnaire d'enquête.

J'ai fait l'administration directe du questionnaire où les enquêtés écrivaient eux-mêmes les réponses fournies.

III. 4. Population d'étude et taille de l'échantillon

Les PME dans la ville de Bukavu sont nombreuses mais il m'a été demandé d'enquêter cinquante entreprises, ce qui m'a poussé à tirer un échantillon de 50 PME dans la ville de Bukavu dont 20 dans le secteur commercial (stations, alimentations, et magasins), 20 parmi les services (hôtels, restaurants, agences de voyage, pharmacies et écoles privées), 10 dans le secteur industriel (boulangeries, boucheries, et menuiseries)

III.4.1. Population d'étude

Dans le cadre de cette recherche, il m'a été demandé d'enquêter 50 sujets, dont 50 PME de la ville de Bukavu. D'où, la population de notre étude est finie.

Tableau n°1 : Répartition de la population d'étude selon les catégories : Petites et Moyennes Entreprises enquêtés dans la ville de Bukavu

N°	Entreprises	Fréquences
1.	Alimentations	05
2.	Boulangeries	06
3.	Ecoles privées	04
4.	Magasins	11
5.	Menuiseries	02
6.	<i>Etablissements</i>	07
7.	Restaurants Bar	02
8.	SARL	07
9.	Stations	04
10.	Quincaillerie	02
Total		50

Source : Mes enquêtés sur terrain

III.4.2. Echantillon d'étude

L'échantillon est un sous-groupes choisi dans un groupe sur lequel on mène une recherche dont les résultats seront généralisés au groupe mère. Tel qu'il m'a été demandé d'enquêter 50 sujets, j'ai jugé nécessaire de ne pas tirer un échantillon quelconque afin d'enquêter toute notre population et surtout que la taille de cette dernière n'est pas tellement vaste.

Tableau 2: Echantillon d'étude

Entreprise	Fréquence	Pourcentage
Alimentation La Beauté	1	2,0
Alimentation Lamane	1	2,0
Alimentation Top Market	1	2,0
Bahige Lufunya (Idéal)	1	2,0
Bazima Café Sarl	1	2,0
Boulangerie Erfe	1	2,0
Boulangerie Israël	1	2,0
Boulangerie Olive	1	2,0
Boulangerie Pain D'or	1	2,0
Café Panzi Sarl	1	2,0
Capa	1	2,0
Cs Enfant du monde	1	2,0
Cs La Sapinière	1	2,0
Cs Lumière	1	2,0
Cs Lapereaux	1	2,0
Datco Sarl	1	2,0
Eau Minérale Anga	1	2,0
Ets BAHALI	1	2,0
Ets Bamu	1	2,0
Ets Banywesize	1	2,0
Ets Kashambala	1	2,0
Ets Mugote	1	2,0
Ets Shuka Piazza	1	2,0
Ets Silimu	1	2,0
Garage Safari/Auto	1	2,0
Go-Shop Energy	1	2,0
Gpi Fuel Station	1	2,0
Grace A La Gloire	1	2,0
Kin Marche	1	2,0
Kiss-Club	1	2,0
Mahenga Sarl	1	2,0

Maison Artistique Sim	1	2,0
Maison Christ Rois	1	2,0
Maison Just King	1	2,0
Maison Shaba2	1	2,0
Maison La promesse	1	2,0
Menuiserie Safari Bois, Sarl	1	2,0
Nettoyage Rapid Clean, Sarl	1	2,0
Patisserie Delices, Sarl	1	2,0
Pressing Quick Bukavu	1	2,0
Savonnerie Mapendo, Sarl	1	2,0
Station Essence Riviera	1	2,0
Station Ginki	1	2,0
Station Petrole Du Congo	1	2,0
Station-Service	1	2,0
Studio Photos	1	2,0
Tech Kivu Services, Sarl	1	2,0
Boucherie Amani	1	2,0
Villages Des Vins	1	2,0
Fromagerie du Kivu	1	2,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Ce tableau représente notre population et échantillon d'étude. Il s'agit de 50 PME de la ville de Bukavu.

QUATRIEME CHAPITRE : PRESENTATION, ANALYSE, INTERPRETATION ET DISCUSSIONS DES RESULTATS

Dans cette partie, ma tâche principale est de présenter, analyser, interpréter et discuter les résultats obtenus après mon enquête menée dans quelques PME de la ville De Bukavu.

IV.1. Présentation et analyse des résultats

Dans cette section, je vous présente les données recueillies de mes enquêtés.

Tableau 3: Taille de l'entreprise

Nombre d'employés	Fréquence	Pourcentage
Entre 50 et 200 employés	4	8,0
Entre 6 et 50 employés	46	92,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Il ressort de ce tableau que 46 sur 50 PME soit 92% ont un nombre situé entre 6 et 50 employés, et 4 PME sur 50 soit 8% ont une taille 50 à 200 employés.

Thème 1: Manière dont la RSE améliore l'image et la compétitivité des PME à Bukavu. Ce thème est vérifié par les questions 1, 2,3 du questionnaire.

Tableau 4 : Connaissance des avantages ou non de la RSE aux PME de Bukavu

Connaissance des avantages de la RSE	Fréquence	Pourcentage
Oui	50	100,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Nous voyons à partir de ce tableau que 50 sur 50 soit 100% acceptent que la RSE apporte des avantages à leurs entreprises.

Tableau : 5 Amélioration de la performance des PME grâce à la RSE

Amélioration de la performance	Fréquence	Pourcentage
Jamais	2	4,0
Pas du tout	9	18,0
Tout à fait	39	78,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Les résultats de ce tableau montrent 39 sujets sur 50 soit 78% qui disent que la RSE améliore tout à fait la performance au sein leurs entreprises à Bukavu, 9 sujets sur 50 soit 18% disent que la RSE n'améliore pas du tout la performance au sein de leurs entreprises et 2

sujets sur 50 soit 4% disent que la RSE n'améliore jamais la performance au sein de leurs entreprises.

Tableau 6 : Avantages de la RSE au sein des PME

Avantages de la RSE	Fréquence	Pourcentage
Amélioration du climat de travail	10	20,0
Compétitivité sur le marché	2	4,0
On ne connaît pas cette notion	2	4,0
Prise en charge efficace des salariés	19	38,0
Rentabilité meilleure	17	34,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : De ce tableau, 19 sujets sur 50 soit 38% montrent que la RSE permet d'assurer une meilleure prise en charge des employés, 17 sujets sur 50 soit 34% disent que la RSE contribue à une meilleure rentabilité, 9 sujets sur 50 soit 18% montrent que la RSE améliore le climat de travail, 2 sujets sur 50 soit 4% disent que la RSE intervient dans la compétitivité sur le marché et 2 sujets sur 50 soit 4% disent qu'ils connaissent pas la notion de la RSE.

Thème 2 : Réponses aux attentes des parties prenantes des PME à Bukavu

Ce thème est vérifié par les questions 4 du questionnaire.

Tableau 7 : La RSE, une réponse efficiente ou non aux attentes des PME

Réponse aux attentes des parties prenantes	Fréquence	Pourcentage
Effectivement	34	88,0
Jamais	1	2,0
Pas du tout	5	10,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Les résultats de ce tableau montrent 34 sujets sur 50 soit 88% montrant que la RSE répond effectivement aux attentes des parties prenantes, 5 sujets sur 50 soit 10% disent que la RSE ne répond pas du tout aux attentes des parties prenantes et 1 sujet sur 50 soit 2% montre que le RSE ne répond jamais aux attentes des parties prenantes.

Thème 3 : Obstacles qui freinent l'application de la RSE au sein des PME à Bukavu

Ce thème est vérifié par les questions 5, 6,7 de notre questionnaire.

Tableau 8 : Connaissance ou non de la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME

Connaissance de la contribution de la RSE aux PME	Fréquence	Pourcentage
Non	3	6,0
Oui	47	94,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : 47 sujets sur 50 soit 94% à partir de ce tableau montrent qu'ils connaissent la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME et 3 sujets sur 50 soit 6% disent qu'ils ne connaissent pas l'apport de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME de la ville de Bukavu.

Tableau 9 : Facteurs qui bloquent la mise en application de la RSE au sein des PME

Facteurs	Fréquence	Pourcentage
Absence du cadre legal	3	6,0
Manque d'information	10	20,0
Manque de moyens financiers	9	18,0
Manque de moyens et informations	28	56,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : Il ressort de ce tableau que 28 sujets sur 50 soit 56% manquent à la fois d'informations liées à la RSE et des moyens financiers pour la mettre en application au sein de leurs entreprises, 10 sujets sur 50 soit 20% disent que c'est par manque d'information, 9 sujets sur 50 soit 18% montrent qu'ils manquent des moyens financiers pour l'appliquer, 3 sujets sur 50 soit 6% manquent un cadre légal.

Tableau 10 : Recommandations ou non aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes

Recommandations	Fréquence	Pourcentage
Oui	50	100,0
Total	50	100,0

Source : Mes enquêtés sur terrain

Commentaire : 50 sujets sur 50 soit 100% recommandent aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes.

IV.2. Interprétation et discussion des résultats

Après avoir présenté et analysé les résultats de mes recherches obtenus auprès de 50 sujets (50 PME) de la ville de Bukavu qui ont constitué notre échantillon, cette étape consiste à interpréter les résultats, ce qui nous permettra de voir si nos hypothèses de départ coïncident avec nos résultats. Ainsi, le travail à faire est de vérifier la validité de nos hypothèses de recherche à partir des données recueillies sur le terrain.

IV.2.1. Vérification de la première hypothèse

Cette hypothèse stipule que « La RSE améliorerait l'image et la compétitivité des entreprises à Bukavu »

Par rapport au tableau n°1 du premier thème qui portait sur : « Connaissance des avantages ou non de la RSE aux PME de Bukavu », 50 sujets sur 50 soit 100% acceptent que la RSE apporte des avantages aux petites et moyennes entreprises.

Quant au tableau n°2 portant sur « l'amélioration de la performance des PME grâce à la RSE », 39 sujets sur 50 soit 78% disent que la RSE améliore la performance au sein leurs entreprises à Bukavu.

Le tableau n°3 cherchant à connaître « les avantages de la RSE au sein des petites et moyennes entreprises », 19 sujets sur 50 soit 38% montrent que la RSE permet d'assurer une meilleure prise en charge des employés.

Au vu de ces résultats, nous confirmons la première hypothèse de mes recherches.

IV. 2.2. Vérification de la 2^{ème} hypothèse

Il s'agit de l'hypothèse suivante : « La RSE ne répondrait pas aux attentes des toutes les parties prenantes des PME »

Thème 2 : « Réponses aux attentes des parties prenantes des PME à Bukavu »

Dans le tableau n°1 de ce thème qui parle de la « RSE comme réponse efficace ou non aux attentes des PME », 34 sujets sur 50 soit 88% montrent que la RSE répond effectivement aux attentes des parties prenantes.

Au vu de ce résultat, nous infirmons la deuxième hypothèse de mon travail.

IV.2.3. Vérification de la troisième hypothèse

Cette hypothèse montre que « Le manque de moyens financiers et d'informations freinerait l'application de la RSE à Bukavu »

Thème 3 : « Obstacles qui freinent l'application de la RSE au sein des PME à Bukavu »

Le tableau n°1 de ce thème portant sur la «Connaissance ou non de la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME de la ville de Bukavu », 47 sujets sur 50 soit 94% à partir de ce tableau montrent qu'ils connaissent la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME.

Le tableau n°2 de ce thème portant sur les «Facteurs qui bloquent la mise en application de la RSE au sein des PME », 28 sujets sur 50 soit 56% manquent à la fois d'informations liées à la RSE et des moyens financiers pour la mettre en application au sein de leurs entreprises.

Le tableau n°3 qui concerne les « Recommandations ou non aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes », 50 sujets sur 50 soit 100% recommandent aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes.

A la suite de ces résultats la troisième hypothèse de ce travail est confirmée et recommande aux responsables des PME de la ville de Bukavu d'intégrer cette notion au sein de leurs entreprises.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A. conclusion

J'ai réalisé ce travail dont le thème porte sur : « La Responsabilité Sociétale des Entreprises au sein de Petites et Moyennes Entreprises de la Ville de Bukavu »

Tenant compte de la situation observée, je me suis posé des questions pertinentes ci-après :

- ❖ Est-ce que la RSE améliore l'image et la compétitivité des PME de Bukavu ?
- ❖ Pouvons-nous dire que la RSE répond aux attentes des parties prenantes ?
- ❖ Quels obstacles freinent l'applicabilité de la RSE à Bukavu ?

L'objectif principal poursuivi dans le présent travail est d'analyser l'impact de la mise en œuvre de la RSE sur la performance globale des Petites et Moyennes Entreprises (PME) opérant à Bukavu, en mettant en évidence ses effets économiques, sociaux et environnementaux. Il s'agira aussi de comprendre comment la RSE influence l'image des entreprises, répond aux attentes des consommateurs et quels obstacles freinent son application.

Ainsi, pour atteindre l'objectif poursuivi dans le présent travail, j'ai formulé les hypothèses de la manière suivante :

H1 : La RSE améliorerait l'image et la compétitivité des entreprises à Bukavu

H2 : La RSE ne répondrait pas aux attentes des toutes les parties prenantes des PME

H3 : Le manque de moyens et d'informations freinerait l'application de la RSE à Bukavu.

Pour récolter les données, j'ai utilisé la méthode d'enquête qui m'a permis d'enquêter de la connaissance et de l'applicabilité de la Responsabilité Sociétale des Entreprises auprès de dirigeants des entreprises concernées par mes recherches appuyées par les techniques telles que la documentation qui a consisté à l'identification des études pertinentes, collectionner les écrits, faire la lecture des documents trouvés, la sélection des références et le questionnaire d'enquête qui m'a permis de récolter des données pertinentes et fiables après en avoir distribué des exemplaires constitués des questions logiquement structurés à mes enquêtés.

J'ai fait recourt au logiciel SPSS 2010 pour traiter les données récoltées,

Après mes investigations je suis arrivé aux résultats ci-après :

Par rapport au premier thème : Manière dont la RSE améliore l'image et la compétitivité des PME à Bukavu, thème est vérifié par les questions 1, 2,3 du questionnaire, 50 sujets sur 50 soit 100% acceptent que la RSE apporte des avantages aux petites et moyennes entreprises, 39 sujets sur 50 soit 78% disent que la RSE améliore la performance au sein leurs entreprises à Bukavu, 19 sujets sur 50 soit 38% montrent que la RSE permet d'assurer une meilleure prise en charge des employés.

Au vu de ces résultats, nous confirmons la première hypothèse de mes recherches selon laquelle la RSE améliorerait l'image et la compétitivité des entreprises à Bukavu.

Par ailleurs à travers le deuxième thème qui concerne la RSE entant que *réponses aux attentes des parties prenantes des PME à Bukavu*, vérifié par les questions 4 du questionnaire, 34 sujets sur 50 soit 88% montrent que la RSE répond effectivement aux attentes des parties prenantes.

Au vu de ce résultat, nous infirmons la deuxième hypothèse de mon travail. Selon laquelle la RSE ne répondrait pas aux attentes des toutes les parties prenantes des PME

Par rapport au troisième thème portant sur *les Obstacles qui freinent l'application de la RSE au sein des PME à Bukavu* », 47 sujets sur 50 soit 94% à partir de ce tableau montrent qu'ils connaissent la contribution de la RSE dans l'amélioration des conditions de travail au sein des PME, 28 sujets sur 50 soit 56% manquent à la fois d'informations liées à la RSE et des moyens financiers pour la mettre en application au sein de leurs entreprises, 50 sujets sur 50 soit 100% recommandent aux autres responsables des PME de recourir à la RSE dans l'amélioration des conditions de leurs parties prenantes.

A la suite de ces résultats la troisième hypothèse de ce travail selon laquelle le manque de moyens financiers et d'informations freinerait l'application de la RSE à Bukavu est confirmée et par là, recommande aux responsables des PME de la ville de Bukavu d'intégrer cette notion au sein de leurs entreprises.

B. Limites de notre recherche

Dans le cadre de cette étude, je me suis limité à un échantillon de 50 sujets pourtant il me fallait enquêter plus que ça. Par le fait de n'avoir pas jusqu'à présent abordé suffisamment les cours qui cadrent à la méthodologie de recherche en sciences économiques et gestion, je ne prétends pas avoir fait recours aux méthodes descriptive et statistique pour tant ces dernières semblent plus utiliser par les chercheurs qui ont mené des recherches similaires au mien.

C. Recommandations

Eu égard à la réalité ci-haut décrite nous suggérons ce qui suit :

- A notre Faculté de livrer des recommandations de recherche aux chercheurs leur servant de « laisser passer » afin qu'ils accèdent aux données nécessaires.
- Aux responsables des PME de la ville de Bukavu d'intégrer la RSE dans la gestion quotidienne de leurs activités, afin d'améliorer leur performance et répondre aux ententes des parties prenantes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Carrool,A.B.(1999):*corporate social responsibility*
2. Pasquero,y.(2007). *La Responsabilité Sociale des Entreprises*
3. Levitt,T.(1958). *Marketing myopia.Haevard Business Review,36(4),45-56*
4. Fredmam,M.(1962), *the responsibility of business is to increase its profits*
5. Bethoux,E (2007). *Management*
6. Legendre(1993) *la performance*
7. *Gouvernances et performance des PME de la ville de Bukavu en RDC (Professeur Mushagalusa Nshombo Jean-Marie 2020)*
8. Gond, J.-p.&igalens (2008) *la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Paris*
9. Bezbakh, pierre(2005) *l'Economie.paris*
10. Isumo ekembe, C. (2007) *la Responsabilité Sociétale des Entreprises*
11. *La Responsabilité Sociétale des Entreprises au regard des pratiques commerciales, Laurie caucheteux et M.rogiers*
12. *La Responsabilité Sociétale des Entreprises et l'accès au financement par les PME de la ville de Bukavu 2018, Bisimwa Eddy*
13. *Contentieux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises minières en RDC Tshibangu musafiri guellord(2024).*

TABLE DE MATIÈRE

LISTE DES TABLEAUX.....	III
SINGLES ET ABREVIATIONS.....	IV
0. INTRODUCTION.....	5
0.1 Problématique	6
0.2 Objectifs du travail.....	7
0.3 Structure du travail.....	7
CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTÉRATURE.....	8
I.1.Cadre conceptuel.....	8
I.1.1. Responsabilité Sociétale des Entreprises.....	8
I.1.2.Performance.....	9
I.1.3. Petite et Moyenne Entreprise.....	9
I.2. Précisions terminologiques de la RSE.....	9
I.3.Evolution historique : les débuts de la RSE.....	10
I.4. Les premières grandes critiques de la RSE.....	12
I.4.1. Levitt.....	12
I.4.2.Friedman.....	13
I.5. Les caractéristiques d'une démarche socialement responsable.....	13
I.6. Aspects opérationnels de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.....	15
I.6.1. Aspects communication.....	15
I.6.2. Aspects culturels.....	15
I.6.3. Aspects macroéconomique et financiers.....	16
I.6.4.Aspects management.....	16
I.6.5.Aspects souveraineté.....	17
I.6.6. Aspects formation.....	17
I.7.la RSE à double face.....	17
I.8. La RSE et les salariés.....	18

I.9. Les Défis de la RSE.....	18
CHAPITRE DEUXIEME : REVUE EMPIRIQUE.....	19
CHAPITRE TROISIEME : CADRE METHODOLOGIQUE.....	21
III.1. Méthodologie.....	21
III.2. Méthodologie d'enquête.....	21
III.3. Technique de récoltés de données.....	21
III.4. Population d'étude et taille de l'échantillon.....	22
III.4.1. Population.....	22
III.4.2. Echantillon d'étude.....	23
CHAPITRE QUATRIEME : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS	25
IV. 1. Présentation et analyse des résultats.....	25
IV.2. Interprétation et discussions des résultats.....	28
IV.2.1. Vérification de la première hypothèse.....	28
IV.2.2. Vérification de la deuxième hypothèse.....	28
IV.2.3. Vérification de la troisième hypothèse.....	29
CONCLUSION.....	30
RECOMMANDATIONS.....	31
Références bibliographiques... ..	32

